

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF LACTIC ACID BACTERIA

Abbaszade L.

researcher, department of Microbiology. Scientific research Medical and Preventive Institute named after V.A.Akhundov, Baku, Azerbaijan

АНТИОКСИДАТНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

Аббасзаде Л.З.

научный сотрудник, кафедра Микробиологии. Научно исследовательский Медицинско-Профилактический Институт имени В.А.Ахундова, Баку, Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14236913>

Abstract

Lactic acid bacteria are a group of microaerophilic gram-positive microorganisms that ferment carbohydrates to form lactic acid as one of the main products. Lactic acid bacteria have been known for many beneficial health effects, and the consumption of probiotics alone or in food shows that strain-specific lactic bacteria can present antioxidant activity and reduce damages caused by oxidation. In this article the antioxidant mechanisms of lactic acid bacteria have been reviewed in terms of their ability to improve the antioxidant system and their ability to decrease radical generation.

Аннотация

Молочнокислые бактерии – группа микроаэрофильных грамположительных микроорганизмов, сбраживающих углеводы с образованием молочной кислоты как одного из основных продуктов. Молочнокислые бактерии известны многими полезными для здоровья эффектами, и потребление их отдельно или в пище показывает, что штамм-специфические лактобактерии могут проявлять антиоксидантную активность и уменьшать повреждения вызванные окислением. В этой статье антиоксидантные механизмы молочнокислых бактерий были рассмотрены с точки зрения их способности улучшать антиоксидантную систему и их способности уменьшать образование радикалов.

Keywords: oxidative stress, lactic acid bacteria, probiotic, antioxidant.

Ключевые слова: окислительный стресс, молочнокислые бактерии, пробиотик, антиоксиданты.

Полезные для здоровья человека свойства молочнокислых бактерий (МКБ), впервые описанные И. И. Мечниковым, спустя столетие вновь стали объектом интенсивного изучения. В настоящее время широко используется понятие «пробиотик» для обозначения живых микроорганизмов (преимущественно МКБ), употребление которых с пищей в достаточных количествах оказывает благоприятное действие на здоровье (1). К пробиотикам относятся главным образом представители родов *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, а также отдельные штаммы некоторых видов *Streptococcus*, *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Bacillus* и *Saccharomyces* (2,3)

Молочнокислые бактерии (МКБ) представляют собой разнообразную группу грамположительных бактерий, которые широко распространены в природе, включая растения и животных. Пробиотические штаммы молочнокислых бактерий, особенно родов *Lactobacillus* и *Bifidobacterium*, оказывают различные оздоровительные эффекты. Благодаря их питательным и функциональным преимуществам для людей и животных, общественный интерес к применению пробиотических молочнокислых бактерий в пищевых продуктах и кормах высок. Однако во время промышленной переработки и в желудочно-кишечном тракте пробиотические молочнокислые бактерии подвергаются воздействию неблагоприятных условий, включая высокую или низкую температуру, низкий pH,

желчные соли, кислород или ограниченное питание, что вызывает стресс(4,5). Эти стрессоры влияют на выживаемость молочнокислых бактерий во время переработки и срок годности при хранении, а также на выживаемость, пролиферацию и функциональность в желудочно-кишечном тракте. Чтобы гарантировать достаточное количество жизнеспособных бактерий в конечном продукте и эффективное оздоровительное действие у хозяина, крайне важно изолировать штаммы, которые демонстрируют высокую жизнеспособность и функциональность, а также высокую устойчивость к стрессу. Среди перечисленных выше стрессоров окислительный стресс имеет решающее значение, поскольку он сильно влияет на жизнеспособность и качество продукта(6). Чувствительность к кислороду пробиотических лактобактерий является основным фактором, ограничивающим их жизнеспособность, хотя лактобактерии считаются аэротолерантными анаэробами. Анаэробные бактерии не способны синтезировать активную цепь переноса электронов(7), что влияет на их выживание в аэробных условиях. Высокий уровень кислорода приведет к образованию активных форм кислорода (АФК) или (ROS(reactive oxygen species)), включая супероксид-анион (O_2^-), перекись водорода (H_2O_2) и высокореактивный гидроксильный радикал ($HO\cdot$). Накопление ROS вызывает окислительный стресс, который приводит к повреждению белков, ДНК и липидов и даже гибели клеток(8). Поэтому предотвращение окислительного стресса в клетках

лактобактерий путем использования их штаммов, устойчивых к O_2 , и применения адекватных методов производства и хранения важны для обеспечения высокой жизнеспособности бактерий во время хранения и в желудочно-кишечном тракте(5,9).

Окислительный стресс относится к повышенным внутриклеточным уровням кислородных радикалов, которые вызывают повреждение липидов, белков и ДНК. Активные формы кислорода (АФК) или (ROS), включая супероксидные анионные радикалы, гидроксильные радикалы и перекись водорода, являются одними из высокоактивных свободных радикалов кислорода. В процессе эволюции большинство живых организмов обзавелись ферментативной защитой (супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза (GPx), глутатионредуктаза (GR, также известная как глутатиондисульфидредуктаза (GSR)), неферментативной антиоксидантной защитой (глутатион, тиоредоксин, витамин С, Витамин Е) и системами репарации для защиты от окислительного стресса (10). АФК образуются в результате неполного восстановления молекулярного кислорода до супероксидного радикала пероксида водорода (H_2O_2) или гидроксильного радикала ($OH\cdot$) и вызывают серьезные повреждения клеточных макромолекул. У молочнокислых бактерий отсутствует полная электронтранспортная цепь (ЭТЦ), поэтому ранее считалось, что они не способны к существованию в аэробных условиях. В клетках ряда штаммов молочнокислых бактерий были обнаружены основные ферменты антиоксидантной защиты с высокой специфической активностью: два типа каталаз и НАДНпероксидазы. Гемовые каталазы присутствуют у многих видов лактобактерий при условии наличия гема или гематина в питательной среде, причем в клетках были найдены как монофункциональные, так и бифункциональные каталазы-пероксидазы. Каталазы второго типа (Mn-содержащие), не требующие наличия гема, также были обнаружены в клетках некоторых лактобацилл, и именно у молочнокислых бактерий наблюдается высокий уровень содержания Mn(II) внутри клеток.

Пробиотические культуры молочнокислых бактерий с выраженной антиоксидантной активностью очень востребованы, поскольку они потенциально способны защитить от токсичного воздействия O_2 организм хозяина, и способствуют профилактике сердечно-сосудистых, воспалительных, онкологических заболеваний.

НАДН-оксидаза/НАДН-пероксидаза. Наиболее распространенным ферментативным механизмом устойчивости к окислительным стрессам, который был обнаружен у многих молочнокислых бактерий, является наличие в клетках НАДН-оксидазной и НАДН-пероксидазной системы (11). Вначале кислород может удаляться из клеток за счет функционирования НАДН-оксидазы, которая использует O_2 для окисления НАДН в $НАД^+$, что приводит к увеличению внутриклеточной концентрации H_2O_2 . Пероксид водорода, в свою очередь, разлагается НАДН-пероксидазой, и в результате

образуется H_2O . Это было показано у аэротолерантных штаммов *L. casei*, обладающих мощной НАДН-пероксидазой (Npr), которая играет решающую роль в механизмах противодействия пероксидным стрессам (12)

Супероксиддисмутаза (СОД) является металлоферментом, который катализирует реакцию дисмутации супероксидного анион-радикала в пероксид водорода и молекулярный кислород: $+ 2H^+ \rightarrow H_2O_2 + O_2$ (10). Существуют четыре типа фермента, которые отличаются по наличию атомов металла в активном центре: железо-содержащие (Fe-СОД), марганец-содержащие (Mn-СОД), медь/цинк-содержащие (Cu/Zn-СОД) и никель-содержащие (Ni-СОД). Важная роль СОД в обеспечении выживаемости клеток молочнокислых бактерий в условиях сильных кислородных стрессов была показана, в частности, на *L. sake*. Штамм NCFB 2813, обладавший в 10–20 раз (в зависимости от фазы роста культуры) более высокой активностью СОД по сравнению со штаммом DSM 6333, показывал повышенную скорость роста в присутствии 90% O_2 , а концентрация в цитозоле клеток этого аэротолерантного штамма была в 9–10 раз ниже, чем у кислород-чувствительного (13). Каталаза играет важную роль в снижении негативных эффектов пероксидного стресса на клетку путем разложения пероксида водорода в реакции $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$. Известно два типа каталаз: гем-зависимые (истинные каталазы) и марганец-содержащие (псевдокаталазы). Активная гем-зависимая каталаза гомотетрамерной структуры обнаружена у многих видов молочнокислых бактерий, но лишь при условии наличия гема или гематина в питательной среде. Каталазам второго типа для проявления активности не требуется наличие гема или гематина, но такие Mn-содержащие каталазы (MnKat), обладающие гексамерной структурой, у молочнокислых бактерий встречаются достаточно редко (14).

Тиоредоксинредуктаза. С помощью фермента тиоредоксинредуктазы (TR) происходит окисление тиоредоксина (TRX) с использованием НАДФН в качестве кофактора. На протяжении многих лет исследований роли тиоредоксина в клеточном метаболизме было выяснено, что он в качестве дисульфидной оксидоредуктазы играет важную роль в различных восстановительных процессах, таких, как антиоксидантная защита клетки, восстановление белков и биосинтез нуклеиновых кислот (15,16). Снижение активности тиоредоксинредуктазной и глутатион-редоксиновой систем имеет большое значение для всех живых организмов. Эти две системы обеспечивают поддержание цитоплазмы в восстановленном состоянии (15). Избыток тиоредоксина у *L. Plantarum* WCFSI увеличивал устойчивость клеток к окислительным стрессам, создаваемым пероксидом водорода или диамином (15).

Существуют так же другие пробиотические метаболиты и клеточные компоненты, обладающие антиоксидантными свойствами. Среди них глута-

тион. Глутатион (GSH) – наиболее распространенный и обнаруженный почти у всех живых организмов (16), в том числе и у молочнокислых бактерий (например, у *L. lactis*, *L. fermentum* ME-3) небелковый тиол. Он играет важную роль в ответах на многие стрессы (окислительные, кислотные, осмотические), защищая клетку от свободных радикалов и определяя редокс-статус внутриклеточной среды (17). Помимо защиты клеток молочнокислых бактерий от неблагоприятных воздействий глутатион способствует усилению роста культур *Ligilactobacillus salivarius* (18) или может быть использован в качестве источника серы, как в случае *L. reuteri* (19,20). Глутатион синтезируется в клетке либо с помощью двух ферментов, осуществляющих последовательные реакции (глутамин-цистеин-синтетаза и глутатионсинтетаза), либо путем использования бифункционального фермента глутамат-цистеин-лигазы/глутатионсинтетазы (21,22,23). Гомологи глутатионредуктазы (GshR) широко представлены в клетках молочнокислых бактерий и являются важными компонентами GSH-зависимых окислительно-восстановительных систем. У *L. plantarum* было найдено две глутатионредуктазы, которые защищали клетки от воздействия солей желчных кислот (24).

Помимо эндогенных ферментных и неферментативных антиоксидантов, бифидобактерии и лактобациллы могут продуцировать ряд метаболитов и клеточных компонентов, которые могут блокировать реакции свободнорадикального окисления. Способность пробиотических бактерий к антиоксидантному действию можно рассматривать как результат способности продуцировать аминокислоты в больших количествах. Бифидобактерии обладают способностью продуцировать аминокислоты со свойствами антиоксидантов, такие как цистеин и метионин (25). Некоторые бифидобактерии обладают генами, участвующими в пути обратной транссульфурации, который производит цистеин из метионина с использованием гомоцистеина в качестве промежуточного продукта. Недавние исследования показали, что гистамин также играет роль в антиоксидантном потенциале лактобактерий. Супернатанты, содержащие различные концентрации гистамина, продуцируемого штаммами *L. reuteri*, увеличивают активность CAT и SOD, а также фагоцитарную активность лейкоцитов человека (26,27). Пробиотические бактерии, входящие в состав кишечной микробиоты, способны синтезировать витамин К и большинство водорастворимых витаминов группы В. *B. bifidum*, *B. breve*, *B. adolescentis*, *B. infantis* и *B. longum* продуцируют витамины никотинат, тиамин (B1), пиридоксин (B6), фолат (B9) и кобаламин (B12) (28).

Кобаламин (витамин B12) обладает свойствами антиоксидантов (29). Основными продуцентами витамина B12 являются *B. animalis*, *B. infantis* и *B. longum*. Ферменты кобальтохелатаза и синтаза аденозилкобальтовой кислоты используются для синтеза аденозилкобаламина (30). Лактобациллы традиционно известны как боксотрофные по отношению к кобаламину. Однако отдельные штаммы *L.*

reuteri, *L. fermentum*, *L. buchneri*, *Lentilactobacillus hilgardii* и *L. brevis* были способны синтезировать кобаламин (31).

Рибофлавин участвует в различных окислительно-восстановительных реакциях и утилизации энергии.

Способность синтезировать рибофлавин показана для многих лактобацилл: *L. plantarum*, *L. fermentum*, *Limosilactobacillus mucosae*, *L. acidophilus* и др.(32)

Витамин K2 (менахинон) вырабатывается бактериями в кишечнике и играет важную роль в транспорте электронов. Есть одно сообщение о производстве менахинона отдельными членами лактобацилл (33). Продукция витамина K2 *L. fermentum* LC272 достигла 184,94 мкг / л в среде Rogosa

(34).

Многочисленные исследования *in vivo* и *in vitro* показали, что лактобациллы и бифидобактерии, а также их компоненты обладают выдающейся антиоксидантной способностью, которая обеспечивает определенную степень защиты как их собственных клеток, так и клеток их хозяев от окислительного повреждения. Обширный объем исследований доказывает, что пробиотические бактерии способны передавать полезные антиоксидантные свойства человеческому организму, предотвращая заболевания, связанные с окислительным стрессом. Геномный, транскриптомный и протеомный анализы пробиотических штаммов лактобацилл и бифидобактерий позволили выявить различные внутренние защитные системы, которые защищают клетки от окислительного стресса. Антиоксидантная активность более выражена у лактобацилл, что связано с тем, что они являются факультативными анаэробами или микроаэрофилами. Антиоксидантные ферменты, такие как системы тиоредоксина и GSHглутаредоксина, и, в меньшей степени, супероксиддисмутаза и каталаза, определяют антиоксидантные свойства лактобацилл. Антиоксидантные ферменты - алкилгидропероксидредуктаза, тиоредоксинредуктаза и NADH-оксидаза - чаще встречаются у бифидобактерий. Основные известные механизмы антиоксидантной активности, используемые пробиотическими бактериями для снижения окислительного стресса в организме человека, включают регуляцию сложных сигнальных сетей - в основном окислительно-восстановительную передачу сигналов Nrf2(редокс-чувствительный транскрипционный фактор, защищающий клетки и ткани от токсинов, окислительного стресса и канцерогенов) - повышение уровней антиоксидантного фермента, удаление АФК различными путями, хелатирование ионов металлов, улучшение проницаемости кишечника и модуляция кишечной микробиоты. Компоненты клеточной стенки и метаболиты лактобацилл и бифидобактерий способствуют увеличению антиоксидантной активности клеток-хозяев, воздействуя на клеточные рецепторы и регулируя передачу внутреннего сигнала.

Гены, связанные с окислительно-восстановительным потенциалом в пробиотических лактобактериях

В последние годы полное секвенирование генома использовалось для идентификации генов, связанных с антиоксидантными свойствами, и для выявления потенциальных механизмов толерантности к O₂ и антиоксидантной активности пробиотических молочнокислых бактерий. Геномный анализ *Lactobacillus gasseri* AL3 и AL5 выявил гены, кодирующие пероксидазы NOX и NADH, SOD, Dps-подобный белок устойчивости к пероксиду и полную систему тиоредоксинредуктазы(35). Пять генов, кодирующих белки, связанные с удалением свободных радикалов и толерантностью к O₂, были выявлены в

Bifidobacterium longum LTBL16 с помощью геномного анализа, включая три пероксидоксидоредуктазы и одну NOX(36). Геномный анализ *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* 01 показал, что по крайней мере восемь генов, кодирующих белки, являются генами, связанными с антиоксидантами, а результаты ПЦР в реальном времени продемонстрировали, что гены, кодирующие систему тиоредоксин и неферментные факторы переносчика двухвалентных катионов, были активированы при воздействии H₂ O₂(43). Из *B. longum* LTBL16 также был идентифицирован ген, кодирующий SIR2, связанный с антиоксидантной активностью(37). Гены, кодирующие полную систему GSH, включая пероксидазу GSH и редуктазу GSH, были идентифицированы в *L. plantarum* ZLP001(38). *L. plantarum* ZLP001 также содержит гены для полной системы тиоредоксин, включая тиоредоксин, тиоредоксинредуктазу и тиолпероксидазу. Однако *L. plantarum* ZLP001 не содержит генов SOD, что подразумевает, что разные виды лактобактерий кодируют разные гены, связанные с окислительно-восстановительным процессом, и имеют разные окислительно-восстановительные системы.

Заключение

За последние несколько десятилетий толерантность к окислительному стрессу и антиоксидантная способность пробиотических лактобактерий, а также их оздоровительная роль были тщательно изучены. Антиоксидантные свойства пробиотических штаммов были подтверждены в многочисленных исследованиях, и было изучено применение лактобактерий при заболеваниях, связанных с окислительным стрессом. Пробиотические штаммы лактобактерий имеют мощные окислительно-восстановительные системы, связанные с антиоксидантными ферментами и системами восстановления окислительных повреждений, которые способствуют их толерантности к O₂ и функциональным ролям. Пробиотические лактобактерии проявляют замечательную антиоксидантную способность, в основном, за счет удаления свободных радикалов, хелатирования проокислительных ионов металлов, регулирования соответствующих ферментов и модуляции микробиоты кишечника. Таким образом, они могут способствовать продлению сроков хранения пищевых продуктов и укреплению здоровья

и окислительно-восстановительного равновесия в организме. Антиоксидантные механизмы пробиотических лактобактерий включают сложную сигнальную сеть, в основном окислительно-восстановительную сигнализацию Nrf2. Существует множество анализов антиоксидантных свойств пробиотических лактобактерий, основанных на различных механизмах и методологиях. Однако многие вопросы остаются без ответа и сегодня. Принцип и стратегии резистентности O₂ в пробиотических лактобактерий не полностью поняты и требуют дальнейших исследований. Механизмы антиоксидантного действия пробиотических лактобактерий не были полностью выяснены, и необходимы тщательные исследования путей для раскрытия способа действия и достижения целевого использования. Кроме того, отсутствие стандартизированной и калиброванной процедуры определения антиоксидантной способности и критериев оценки делает невозможным сравнение результатов между исследованиями, а стратегии обнаружения и сравнительные методы требуют дальнейшего изучения. Однако мы надеемся, что на эти вопросы будут даны ответы в будущих исследованиях.

Список литературы:

1. Virtanen T., Pichlanto A., Akkanen S. et al. Development of antioxidant activity in milk whey during fermentation with lactic acid bacteria // *J. Appl. Microbiol.* 2007. - Vol. 102(1).-P. 106-115.
2. Ahotupa M., Saxelin M., Korpela R. Antioxidative properties of *Lactobacillus* GGII *Nutr. Today Suppl.* 1996. - Vol. 31. - P. S51- S52.
3. Kim E.-Y., Kim Y.-H., Rhee M.-H. et al. Selection of *Lactobacillus* sp. PSC101 that produces active dietary enzymes such as amylase, lipase, phytase and protease in pigs // *J. Gen. App. Microbiol.* 2007. - Vol. 53 (2). - P. 111117.
4. Bron PA, Kleerebezem M. Engineering lactic acid bacteria for increased industrial functionality. *Bioeng Bugs.* 2011;80–24. doi:10.4161/bbug.2.2.13910. . [Google Scholar] [PubMed]
5. Mills S, Stanton C, Fitzgerald GF, Ross RP. Enhancing the stress responses of probiotics for a lifestyle from gut to product and back again. *Microb Cell Fact.* 2011; doi:10.1186/1475-2859-10-S1-S19. . [Google Scholar] [PubMed]
6. Talwalkar A, Kailasapathy K, Peiris P, Arumugaswamy R. Application of RBGR—a simple way for screening of oxygen tolerance in probiotic bacteria. *Int J Food Microbiol.* 2001; doi:10.1016/s01681605(01)00563-3. [Google Scholar] [PubMed]
7. Maresca D, Zotta T, Mauriello G. Adaptation to aerobic environment of *Lactobacillus johnsonii/gasseri* strains. *Front Microbiol.* 2018; doi:10.3389/fmicb.2018.00157. [Google Scholar] [PubMed]
8. Amaretti A, Di Nunzio M, Pompei A, Raimondi S, Rossi M, Bordoni A. Antioxidant properties

of potentially probiotic bacteria: in vitro and in vivo activities. *Appl Microbiol Biotechnol.*

2013;doi:10.1007/s00253-012-4241-7. [Google Scholar] [PubMed]

9. Talwalkar A, Kailasapathy K. A review of oxygen toxicity in probiotic yogurts: influence on the survival of probiotic bacteria and protective techniques. *Curr Issues Intest Microbiol.* 2004; doi:10.1111/j.1541-4337.2004.tb00061.x. [Google Scholar] [PubMed]

10. A. Klijn, A. Mercenier, and F. Arigoni, "Lessons from the genomes of bifidobacteria," *FEMSMicrobiology Reviews*, vol. 29, no. 3, pp. 491–509, 2005

11. Condon S. Responses of lactic acid bacteria to oxygen // *FEMS Microbiol. Rev.* 1987. V. 46. P. 269–280.

12. Naraki S., Igimi S., Sasaki Y. NADH peroxidase plays a crucial role in consuming H₂O₂ in *Lactobacillus casei* IGM394 // *Biosci. Microbiota Food Health.* 2020. V. 39. P. 45–56.

13. Amanatidou A., Bennik M.H.J., Gorris L.G.M., Smid E.J. Superoxide dismutase plays an important role in the survival of *Lactobacillus sake* upon exposure to elevated oxygen // *Arch. Microbiol.* 2001. V. 176. P. 79–88.

14. Noonpakdee W., Sitthimonchai S., Panyim S., Lertsiri S. Expression of the catalase gene *katA* in starter culture *Lactobacillus plantarum* TISTR850 tolerates oxidative stress and reduces lipid oxidation in fermented meat product // *Int. J. Food Microbiol.* 2004. V. 95. P. 127–135.

15. Serrano L.M., Molenaar D., Wels M., Teusink B., Bron P.A., de Vos W.M., Smid E.J. Thioredoxin reductase is a key factor in the oxidative stress response of *Lactobacillus plantarum* WCFSI // *Microb. Cell Fact.* 2007. V. 6. P. 29.

16. Lu J., Holmgren A. The thioredoxin antioxidant system // *Free Radic. Biol. Med.* 2014. V. 66. P. 75–87.

17. Kim J.E., Eom H.J., Kim Y., Ahn J.E., Kim J.H., Han N.S. Enhancing acid tolerance of *Leuconostoc mesenteroides* with glutathione // *Biotechnol. Lett.* 2012. V. 34. P. 683–687.

18. Lee K., Pi K., Kim E.B., Rho B.S., Kang S.K., Lee H.G., Choi Y.J. Glutathione-mediated response to acid stress in the probiotic bacterium, *Lactobacillus salivarius* // *Biotechnol. Lett.* 2010. V. 32. P. 969–972

19. Lee K., Kim H.J., Rho B.S., Kang S.K., Choi Y.J. Effect of glutathione on growth of the probiotic bacterium *Lactobacillus reuteri* // *Biochemistry (Moscow).* 2011. V. 76. P. 423–426.

20. Zhang Y., Li Y. Engineering the antioxidative properties of lactic acid bacteria for improving its robustness // *Curr. Opin. Biotech.* 2013. V. 24. P. 142–147.

21. Allocati N., Federici L., Masulli M., Di Ilio C. Distribution of glutathione transferases in Gram-positive bacteria and Archaea // *Biochimie.* 2012. V. 94. P. 588–596.

22. Pophaly S.D., Poonam S., Pophaly S.D., Kapila S., Nanda D.K., Tomar S.K., Singh R. Glutathione biosynthesis and activity of dependent enzymes in food-grade lactic acid bacteria harbouring multidomain

bifunctional fusion gene (*gshF*) // *J. Appl. Microbiol.* 2017. V. 123. P. 194–203.

23. Xiong Z.Q., Kong L.H., Wang G.Q., Xia Y.J., Zhang H., Yin B.X., Ai L.Z. Functional analysis and heterologous expression of bifunctional glutathione synthetase from *Lactobacillus* // *J. Dairy Sci.* 2018. V. 101. P. 6937–6945

24. Hamon E., Horvatovich P., Izquierdo E., Bringel F., Marchioni E., Aoudé-Werner D., Ennahar S. Comparative proteomic analysis of *Lactobacillus plantarum* for the identification of key proteins in bile tolerance // *BMC Microbiol.* 2011. V. 11. P. 63

25. Wada, M.; Fukiya, S.; Suzuki, A.; Matsumoto, N.; Matsuo, M.; Yokota, A. Methionine utilization by bifidobacteria: Possible existence of a reverse transsulfuration pathway. *Biosci. Microbiota Food Health* 2021, 40, 80–83. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

26. Greifová, G.; Body, P.; Greif, G.; Greifová, M.; Dubničková, M. Human phagocytic cell response to histamine derived from potential probiotic strains of *Lactobacillus reuteri*. *Immunobiology* 2018, 223, 618–626. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

27. Azuma, Y.-T.; Shinohara, M.; Wang, P.-L.; Hidaka, A.; Ohura, K. Histamine inhibits chemotaxis, phagocytosis, superoxide anion production, and the production of TNF α and IL-12 by macrophages via H₂ receptors. *Int. Immunopharmacol.* 2001, 1, 1867–1875. [Google Scholar] [CrossRef]

28. Mayo, B.; van Sinderen, D. *Bifidobacteria: Genomics and Molecular Aspects*; Mayo, B., van Sinderen, D., Eds.; Caister Academic Press: Norfolk, UK, 2010. [Google Scholar]

29. Van de Lagemaat, E.E.; de Groot, L.C.P.G.M.; van den Heuvel, E.G.H.M. Vitamin B12 in relation to oxidative stress: A Systematic review. *Nutrients* 2019, 11, 482. [Google Scholar] [CrossRef]

30. Danchin, A.; Braham, S. Coenzyme B12 synthesis as a baseline to study metabolite contribution of animal microbiota. *Microb. Biotechnol.* 2017, 10, 688–701. [Google Scholar] [CrossRef]

31. Capozzi, V.; Russo, P.; Dueñas, M.T.; López, P.; Spano, G. Lactic acid bacteria producing B-group vitamins: A great potential for functional cereals products. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 2012, 96, 1383–1394. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

32. Thakur, K.; Tomar, S.K.; De, S. Lactic acid bacteria as a cell factory for riboflavin production. *Microb. Biotechnol.* 2015, 9, 441–451. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

33. Morishita, T.; Tamura, N.; Makino, T.; Kudo, S. Production of mannaquinones by lactic acid bacteria. *J.*

Dairy Sci. 1999, 82, 1897–1903. [Google Scholar] [CrossRef]

34. Lim, S.-D.; Kim, K.-S.; Do, J.-R. Physiological Characteristics and Production of Vitamin K₂ by *Lactobacillus fermentum* LC272 Isolated from Raw Milk. *Food Sci. Anim. Resour.* 2011, 31, 513–520.

[Google Scholar] [CrossRef]

35. Selle K, Klaenhammer TR. Genomic and phenotypic evidence for probiotic influences of *Lactobacillus gasseri* on human health. *FEMS Microbiol Rev.* 2013; doi:10.1111/1574-6976.12021. [Google Scholar] [PubMed]

36. Huang G, Pan H, Zhu Z, Li Q. The complete genome sequence of *Bifidobacterium longum* LTBL16, a potential probiotic strain from healthy centenarians with strong antioxidant activity. *Genomics.* 2020; doi:10.1016/j.ygeno.2019.05.015. [Google Scholar] [PubMed]

37. Guo Q, Li S, Xie Y, Zhang Q, Liu M, Xu Z, Sun H, Yang Y. The NAD⁺-dependent deacetylase,

Bifidobacterium longum Sir2 in response to oxidative stress by deacetylating SigH (σ^H) and FOXO3a in *Bifidobacterium longum* and HEK293T cell respectively. *Free Radic Biol Med.* 2017; doi:10.1016/j.freeradbiomed.2017.05.012. [Google Scholar] [PubMed]

38. Zhang W, Ji H, Zhang D, Liu H, Wang S, Wang J, Wang Y. Complete genome sequencing of *Lactobacillus plantarum* ZLP001, a potential probiotic that enhances intestinal epithelial barrier function and defense against pathogens in pigs. *Front Physiol.* 2018; doi:10.3389/fphys.2018.01689. [Google Scholar] [PubMed]